

УДК 340.121.5

Заболотна Наталія Ярославівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Natalya Ya. Zabolotna –

candidate of juridical sciences,
associate professor of civil law and procedure,
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”,
Lviv, Ukraine (1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
Natalya.Y.Zabolotna@edu.lpnu.ua;
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7921-3994>

Сучасний стан правового регулювання праці жінок та права охорона материнства

Дана стаття присвячена розкриттю трудового законодавства у сфері правового регулювання праці жінок та охорони материнства, з'ясуванню основних проблем у цій сфері та визначенню можливих шляхів їх вирішення. Авторами розглянуто правове регулювання та конституційні засади праці жінок та правової охорони материнства в Україні. Охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інститутів праці жінок та правової охорони материнства за трудовим законодавством України.

Ключові слова: дискримінація працевлаштування, охорона материнства, праця жінок, трудове законодавство, гендерна рівність.

Данная статья посвящена раскрытию трудового законодательства в сфере правового регулирования труда женщин и охраны материнства, выяснению основных проблем в этой сфере и определению возможных путей их решения. Авторами рассмотрены правовое регулирование и конституционные основы труда женщин и правовой охраны материнства в Украине. Охарактеризованы становления, современное состояние и перспективы развития институтов труда женщин и правовой охраны материнства по трудовому законодательству Украины.

Ключевые слова: дискриминация трудоустройства, охрана материнства, труд женщин, трудовое законодательство, гендерное равенство.

N. Ya. Zabolotna Legal Regulation of Women's Work Modern Condition and Motherhood Legal Protection

This article is devoted to the disclosure of labour legislation in the field of legal regulation of women's work and motherhood protection, clarifying the main problems in this area and identifying possible ways to solve them.

Discrimination against women also occurs in labour law, for instance, at employment, wage and maternity protection. This can be explained with the imperfection of labour law, non-compliance by employers with the norms on providing labour benefits and guarantees for women's work, legal protection of motherhood. It is important to notice, that constant trends, traditions and public perceptions of the place and role of women in life become a great barrage on the way of providing equality between women and men. At present, Ukraine seeks rapprochement with the European Union, so the first priority has been to sign international agreements governing discrimination, equality of women, and maternity protection. However, a critical issue for Ukraine remains that the norms declared on paper do not find their application in practice.

The author consider the legal regulation and constitutional principles of women's labour and legal protection of motherhood in Ukraine. A fundamental normative legal act designed to regulate labour relations, the Labour Code of Ukraine. A more detailed legal regulation of women's work is given in Chapter XII of the Labour Code of Ukraine with the name "Women's work". In particular, this chapter contains a system of legal guarantees for the realization of women's labour rights, which is designed to reduce and eliminate the number of cases of violation of women's labour rights and ignoring their legitimate interests.

The formation, current state and prospects of development of women's labour institutions and legal protection of motherhood according to the labour legislation of Ukraine are characterized. The classification and characterization of legal measures concerning women's labour and maternity protection provided by the labour legislation of Ukraine is carried out.

Keywords: *employment discrimination, motherhood protection, women's work, labour legislation, gender equality.*

Постановка проблеми Гендерна рівність та заборона дискримінації у будь-якому її прояві є конституційними гарантіями, що передбачені в статтях 21, 43 Конституції України. Проте, закріплення таких норм в трудовому законодавстві не свідчить про реалізацію їх на практиці. Дискримінація жінок має місце і в трудовому законодавстві, наприклад при працевлаштуванні, оплаті праці і охороні материнства. Це можна пояснити недотриманням роботодавцями норм щодо забезпечення трудових пільг та гарантій для жінок, власне недоліками законодавства. Слід відмітити, що великою перепорою на шляху забезпечення рівноправ'я жінок та чоловіків є сталі тенденції, традиції та уявлення суспільства про місце і роль жінки в житті.

Аналіз останніх досліджень та публікацій дослідженню питань правового регулювання праці жінок та правовій охороні материнства приділяли увагу багато вчених, зокрема: Б.О. Лозан, В.В. Герасименко, В.В. Костецький, Г.К. Дмитрієва, І.А. Вертухова, І.Я. Кисельов, К.О. Кучава, Л.М. Завадска, М.А. Покровська, М.М. Грекова, М.М. Фесько, Н.Н. Шептуліна, О.А. Абрамова, О.В. Позняк та інші.

Невирішені раніше проблеми невідповідність правового регулювання праці жінок реаліям ринкової економіки, що зумовлена застарілістю більшості норм КЗпП України. Вирішення проблеми порушення трудових прав жінок та правової охорони материнства можливе за умови підвищення відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю, тобто доцільно встановити таку міру відповідальності за порушення трудових прав жінок, застосування

якої стане економічно не вигідним для роботодавця.

Метою статті є аналіз питань, які розкривають сутність та зміст правового регулювання праці жінок та правової охорони материнства, встановленню проблем, що виникають на практиці, недоліків законодавчого регулювання.

Виклад основного матеріалу Конституція України, у ст.ст. 21, 24 закріпила положення згідно з яким «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Неможе бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.» [1].

Ст. 43 Конституції України проголошує, що «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання праці жінок і

неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.»[1].

Фундаментальний нормативно-правовий акт, покликаний регулювати трудові відносини, Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) у ст.2-1 проголошує, що державазабезпечує рівність трудових прав незалежно від раси, кольору шкіри, статі, гендерної ідентичності, віку, стану здоров'я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання тощо [2]. Детальніше правова регламентація праці жінок висвітлено у Главі XII КЗпП України з однойменною назвою «Праця жінок». В переважній мірі, дана глава містить систему юридичних гарантій реалізації трудових прав жінок, яка покликана знизити і виключити численність випадків порушення трудових прав жінок та ігнорування їхніх законних інтересів.

У контексті ст. 174 КЗпП України законодавець встановив дві заборони застосування праці жінок, а саме: заборона застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню) [2].

Наказом Міністерства охорони здоров'я від 29.12.1993 р. №256 затверджено Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Відповідно до цього переліку, це такі види робіт: зварювальні; ковальсько-пресовані; термічні; слюсарні роботи; роботи зі свинцем; доменне, сталеплавильне, прокатне, коксохімічне, електро вугільне виробництво, суднобудування та судноремонт та ін. [3].

Окрім цього, вищенаведена стаття також забороняє залучення жінок до підймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Заборонено жінкам підіймати та переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни вага, яких перевищує 7 кг, а сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг., а з підлоги – 175 кг. [4].

Чинне законодавство у сфері праці також забороняє залучення жінок до робіт у нічний час, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволено як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.

Цікавим є також положення Конвенції МОП №89 від 09.07.1948 р. про працю жінок у промисловості, яка містить поняття терміну «ніч», що означає період тривалістю принаймні в одинадцять послідовних годин, який охоплює встановлений компетентним органом влади проміжок часу тривалістю принаймні сім послідовних годин між десятою годиною вечора та сьомою годиною ранку.

Разом з тим, згідно Конвенції МОП №89 «жінки, незалежно від віку, не використовуються на роботах у нічний час на державних або приватних промислових підприємствах чи в будь-яких інших філіалах, за винятком підприємств, на яких працюють лише члени однієї родини, і у випадках нездоланної сили, а також коли робота пов'язана з сировиною чи матеріалами, які перебувають у процесі обробки і швидко псуються, і коли така нічна робота потрібна, щоб уникнути безсумнівної втрати згаданих матеріалів.

Конвенція № 89 не поширюється на жінок, які посідають відповідні пости адміністративного чи технічного плану, і жінок, які працюють у системі охорони здоров'я та забезпечення, котрі, звичайно, не займаються фізичною працею [5].

Правова регламентація праці вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів дещо відрізняється в порівнянні із загальною організацією праці жінок.

Так, відповідно до норм ст.ст. 176, 177 КЗпП України «Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди» [2]. В контексті даних статей, надурочними роботами

слід вважати роботи, тривалість яких перевищує встановлену тривалість робочого часу.

Безумовно, вагітні жінки, та жінки, які мають малолітніх та неповнолітніх дітей, потребують особливого правового захисту та опіки з боку держави. Сукупність таких заходів з боку держави прийнято називати «охороною материнства». Відповідно до ст. 178 КЗпП України передбачено, що «вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою». Довирення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

Якщо заробіток зазначеній категорії осіб, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток [2]. Окрім того, якщо роботодавець вчасно не вирішує або не може вирішити питання про переведення жінки на легшу роботу, на роботу, яка виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вагітна жінка до переведення на таку роботу підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку. Середня заробітна плата при цьому розраховується виходячи з заробітку за два календарних місяці, які передували тому місяцю, у якому жінка була перший день звільнена від роботи з підстави, що розглядається [6].

На захист прав працюючих жінок можна навести і законодавчу можливість встановлення роботодавцем для такої категорії працівників режиму неповного робочого часу. Практика введення неповного робочого часу застосовується для тієї категорії працівників, які

з певних причин не можуть бути зайняті повний робочий день.

У ст. 56 КЗпП України вказано, що «на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.»[2].

Проте, незважаючи на можливість жінок працювати за режимом неповного робочого часу, неповна зайнятість серед них так і не набула широкого поширення. Як правило перешкодою у реалізації цього права стає невпевненість у збереженні всіх наявних пільг при переході на такий режим праці. На нашу думку, в даному контексті варто закріпити подібне положення у колективних договорах.

Цікавим є і той факт, що у проекті Трудового кодексу України передбачено дещо розширений список встановлення неповного робочого часу. Проект збільшив вік дитини з чотирнадцяти до п'ятнадцяти років [7, с. 77].

Щодо проекту Трудового кодексу України, то варто зауважити і про положення ст.145, яка законодавчо закріплює можливість встановлення гнучкого режиму робочого часу. Однак, зважаючи на відсутність тлумачення терміну «гнучкий режим робочого часу», вважаємо необхідність доопрацювання даної статті. В даному контексті під гнучким режимом робочого часу варто розуміти форму організації праці, коли для деяких категорій працівників, окремих підприємств або їх структурних підрозділів, встановлюється режим праці з саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого дня.

Досить цікавим є досвід США у регулювання трудових прав вагітних жінок, так, наприклад, працівниця буде знаходитися під особливим захистом трудового законодавства лише після повідомлення роботодавцеві про вагітність. До речі, у США досить довгий час не існувало закону, який надавав би право жінці на відпустку по вагітності та пологах. Це питання вирішувалося сторонами лише в колективних договорах. Прогресивним можна назвати досвід Іспанії з цього приводу, де трудові права жінок охороняються досить суворо. Так, якщо роботодавець відмовить у прийнятті на роботу

жінці, яка самотійно виховує дитину, а вона зможе довести, що відмова викликана саме наявністю малолітньої дитини, то санкція для роботодавця може бути дуже серйозною: від великих та невідворотних штрафів до тюремного ув'язнення.

За визначенням Т. В. Омельченка, гарантії – це система соціально-економічних, політичних, правових, етичних, організаційних передумов, умов, способів і засобів, що створюють реальні можливості особи для здійснення її прав, свобод і законних інтересів (в т.ч. в аспекті трудового права). [8, с. 88].

Зважаючи на те, що у чинному КЗпП України відсутнє нормативне визначення поняття «гарантії», можна знайти лише Главу VIII «Гарантії і компенсації», як бачимо, в розумінні законодавця гарантії ототожнюються з грошовими виплатами працівнику. Проте, слід погодитися з думкою Т.В. Омельченка щодо надто вузького трактування даного поняття. Науковці виділяють чотири групи юридичних гарантій прав жінок: превентивні (юридичні гарантії, що мають на меті перешкодити порушенню трудових прав жінок); юридичні гарантії, що сприяють реалізації трудових прав жінок; юридичні гарантії, що забезпечують відновлення порушених трудових прав (відновні гарантії); гарантії-санкції (юридичні гарантії, спрямовані на притягнення до відповідальності осіб).

Гарантії, які законодавчо передбачені для працюючих жінок, за своєю спрямованістю є подвійними. З одного боку, вони забезпечують рівність і заборону дискримінації, а з іншого надають жінкам додаткові пільги і переваги у трудових правовідносинах.

Зважаючи на те, що біологічно організм жінок слабший, ніж чоловічий та те, що жінки підпадають під підвищене морально-психологічне та фізичне навантаження під час вагітності та пологів, те, що їм необхідні належні умови для догляду за дітьми і те, що в багатьох випадках жінки, крім роботи на виробництві, більше часу приділяють домашньому господарству та вихованню дітей, їм потрібні додаткові пільги та переваги, щоб на рівні конкурувати з чоловіками на ринку праці. В цьому випадку мова йде про гарантії прав жінок на відпочинок.

Порядок надання відпусток працюючим жінкам, а також вагітним жінкам та жінкам, які усиновили дитину, регулюється ст.ст. 179 – 183 КЗпП України та Законом України «Про відпустки»).

Так, норма ст. 179 КЗпП України містить положення, відповідно до якого «На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Окрім цього, незалежно від тривалості роботи на підприємстві, в установі чи організації, роботодавець за наявності письмової заяви жінки, має приєднати до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами щорічні основну і додаткову відпустки. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю [2].

Ще однією гарантією, втіленою у ст. 183 КЗпП України є надання працюючим жінкам перерв для годування дитини, а саме: «ці перерви надаються не рідше ніж через три

години тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна. Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.» [2].

Висновки. Отже, юридичні гарантії права жінок на працю і охорону материнства, на відпочинок, втілені у сучасних вітчизняних законодавчих положеннях, є своєрідними засобами, що мають на меті сприяти реалізації материнського призначення жінки, а також її права на працю. Щодо України, то на законодавчому рівні праця жінок чітко регламентована, жінки реалізують більшість трудових прав, але не обійтися і без недоліків в

даній сфері. Серед них, на нашу думку, можна виділити наступні: невідповідність правового регулювання праці жінок реаліям ринкової економіки, що зумовлена застарілістю більшості норм КЗпП України; неефективність та недієвість більшості норм, що стосуються праці жінок, що спричиняють зловживання та порушення трудових прав жінок з боку роботодавця; неналежна можливість реалізації трудового потенціалу жінок в повній мірі, що спричиняється обмеженнями на зайняття певних категорій посад.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996р. URL: <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (ред.від 30.04.2017р.). URL: <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
3. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров'я від 29.12.1993 р. № 256. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94>.
4. Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками: Наказ Міністерства охорони здоров'я від 10.12.1993 р. № 241. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93>.
5. Про нічну працю жінок у промисловості: Конвенція Міжнародної організації праці від 09.07.1948 р. № 89. URL: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_148.
6. Журавльов Д. В. Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України (станом на 15.01.2017 р.) 2017 р. 232 с. URL: <http://www.pravo-izdat.com.ua/Naukovo-praktichnij-komentar-Kodeksu-zakoniv-pro-pracju-Ukraini>.
7. Омельченко Т.В. Додаткові гарантії трудових прав жінок: режим неповного робочого часу та гнучкий графік. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2013. № 27. С. 75–83.
8. Омельченко Т.В. Правовий аналіз гарантій як складової механізму забезпечення здійснення наданих жінкам трудових прав. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2013. № 26. С. 88–95.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996r. URL: <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
2. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 r. (red.vid 30.04.2017r.). URL: <http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.
3. Pro zatverdzhennia Pereliku vazhkykh robittarobit iz shkidlyvymy I nebezpechnymy umovamy pratsi, na iakykh zaboroniaietsia zastosuvannia pratsi zhynok: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia vid 29.12.1993 r. № 256. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94>.
4. Pro zatverdzhennia Hranychnykh norm pidiimannia i peremishchennia vazhkykh rechei zhinkamy: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia vid 10.12.1993 r. № 241. URL: <http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93>.

5. Pro nichnu pratsiu zhinok u promyslovosti: Konventsia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi vid 09.07.1948 r. № 89. URL: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_148.
6. Zhuravlov D. V. Naukovo-praktychnyi komentar Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainy (stan om na 15.01.2017 r.) 2017 r. 232 s. URL: <http://www.pravo-izdat.com.ua/Naukovo-praktichnij-komentar-Kodeksu-zakoniv-pro-pracju-Ukraini>.
7. Omelchenko T.V. Dodatkovy harantii trudovykh prav zhinok: rezhym nepovnoho robochoho chasu ta hnuchkyi hrafik .*Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*. 2013. № 27. S. 75–83.
8. Omelchenko T.V. Pravovy analiz harantii yak skladovoi mekhanizmu zabezpechennia zdiisnennia nadanykh zhinkam trudovykh prav. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*. 2013. № 26. S. 88–95.